

CASA DE SEMILLAS DE ZAPALA

Experiencia de Zona centro de la Provincia de Neuquén.

Sistematización del funcionamiento de la Casa de semillas "Grupo de Semillas"

Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria

Ministerio
de Economía
República Argentina

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

CASA DE SEMILLAS

millas de Zapala

Nombre Común

Localidad

Fecha de cosecha

¿Cuándo se cosechó?

¿Dónde se cosechó?

Observación: Algo interesante que se quiera compartir

Contacto: _____

Grupo de Semillas de Zapala

Handwritten notes: "11/06" and "0000"

INDICE

pág

- Objetivos 1
- Algunas precisiones 1
- ¿Cómo funciona la Casa? 2
- Pasos a seguir 3
- Sistematización 4 a 11
- Viabilidad 12 a 13
- Semaforización 14 a 15
- Actividades del grupo 16

Grupo de Semillas de Zapala - Casa de Semillas

Edición y diseño: Alejandra Gallardo - Gabriel Díaz

AER INTA Zapala

Diciembre 2025

Objetivos

- Garantizar la biodiversidad de semillas locales, destinadas a la siembra, contribuyendo al fortalecimiento de la soberanía alimentaria de las familias de la Zona Centro de la provincia del Neuquén.
- Promover el uso, intercambio y circulación de semillas locales y adaptadas, entre las familias productoras, así como su difusión hacia comunidades vecinas.
- Producir semillas a nivel local, reduciendo la dependencia de fuentes externas y beneficiando a otras familias productoras de la Zona Centro.
- Administrar de manera colectiva una reserva comunitaria de semillas, asegurando condiciones adecuadas de almacenamiento, conservación y accesibilidad.

Algunas precisiones

- Todas las semillas que integran la Casa de Semillas son valoradas para la producción de alimentos y se encuentran adaptadas a las condiciones climáticas y agroecológicas locales.
- La implementación y funcionamiento de la Casa de Semillas es de carácter comunitario, basada en la participación activa de sus integrantes.
- Se trata de una experiencia que requiere avances sostenidos en los niveles de conciencia, organización colectiva y compromiso, así como la disponibilidad de personas que participen de manera voluntaria.
- La Casa de Semillas funciona a través de reuniones semanales y cuenta con un reglamento interno de préstamo y devolución de semillas, elaborado y acordado de forma colectiva.

¿Cómo funciona la Casa?

Funciona a través de un adecuado registro de préstamo de cierta cantidad de semillas a cada familia, huertero/a o productor asociado y la devolución después de la cosecha, de un poco más de lo recibido figura 1.

Pasos:

Entrevista inicial: cuando una persona o familia solicita semillas, se realiza una entrevista inicial para verificar que cuente con las condiciones mínimas para desarrollar un cultivo adecuado.

Acta de compromiso: luego de la entrevista, y de explicar el funcionamiento de la Casa, se firma un acta-acuerdo de devolución del material genético. Allí se especifica la cantidad de especies y de semillas entregadas, así como el compromiso de devolución. Los criterios establecidos son:

* **3 a 1** para especies criollas. Ejemplo: por cada gramo de semillas criollas, deberá devolver 3 gramos.

* **2 a 1** para especies previamente multiplicadas. Ejemplo: por cada gramo de semillas de autoproducción, deberá devolver 2 gramos.

Registro: de salida: registro de datos personales de quién o quiénes se llevan las semillas (nombre, localidad y condiciones del predio).

Figura 1 Pasos de la gestión interna de la Casa de semillas

Pasos de la gestión interna de la casa de semillas:

1. Uso de la aplicación Epicollects5: herramienta que permite crear formularios simples para completar desde el celular. Los datos se exportan a una planilla de cálculo para su procesamiento.
2. Pesaje y lectura del rotulo: cada ingreso de semillas comienza con el registro de peso y de los datos de etiqueta (nombre común, variedad, origen, peso, año de cosecha, donde se cosecho, quien cosecho, observación uso).
3. Fecha de cosecha y sistema de semáforo esto se determinó para tener en cuenta cuando hay que sacar el material a multiplicar teniendo en cuenta el año de cosecha.
4. Etiquetado: en cada frasco se coloca el rotulo con la información de cada semilla (nombre local, fecha de cosecha, fecha de ingreso, productor, peso de 100 semillas). Donde además esta información se expone en el sitio físico de almacenamiento general (cajas por especie)
5. Archivo y resguardo: una vez finalizada la carga de datos, el recipiente se guarda nuevamente en su caja correspondiente debidamente rotulada con el nombre de la especie o familia botánica.

En el marco de los procesos de intercambio, donación y multiplicación de semillas, la Casa de Semillas de Zapala llevó adelante la sistematización y conservación de especies provenientes de los cuatro departamentos de la zona centro de la provincia —Catán Lil, Picunches, Loncopué y Zapala— que conforman el área de intervención de la agencia. Estos territorios presentan una marcada diversidad ambiental, con diferencias en clima, relieve y condiciones agroecológicas, lo que genera escenarios más o menos favorables para la reproducción y adaptación de determinadas especies.

En este contexto, las semillas reproducidas en los distintos territorios son identificadas y denominadas por quienes las conservan y multiplican, utilizando nomenclaturas diversas que hacen referencia tanto a variedades criollas como a aquellas que han logrado una adaptación significativa en los últimos años. Estos nombres no son arbitrarios, sino que se construyen y consensúan colectivamente en los espacios de Intercambio de Semillas y Saberes, fortaleciendo la identidad territorial y el reconocimiento de los saberes locales.

Actualmente, la Casa de Semillas ha relevado un total de 87 especies, que incluyen semillas hortícolas, florales, aromáticas, medicinales, arbustivas y forestales. En cuanto a la diversidad intraespecífica, se contabilizan **298** variedades en total. Las especies que presentan más de dos variedades se detallan en la Tabla 1. Asimismo, se identifica un grupo de **59 especies** que cuentan con una sola variedad, entre las que se destacan cilantro, rabanito, mizuna, brócoli, pak choi y ajo puerro, entre otras.

Entre las especies con mayor diversidad varietal se destacan tomate, poroto, zapallo y lechuga.

En particular, el tomate es la especie con mayor número de variedades registradas, alcanzando un total de 52. Esta elevada diversidad se explica, en gran medida, por dos donaciones significativas recibidas por la Casa de Semillas: una proveniente del Módulo Agroecológico de Viedma (INTA) y otra de un multiplicador de Cinco Saltos, ambas con un importante aporte en cantidad y diversidad varietal. Cabe resaltar la fuerte presencia de variedades del tipo cherry, altamente demandadas en la región debido a su ciclo corto, elevada productividad y características adaptativas favorables a las condiciones locales.

En el caso del poroto, se evidencia de manera clara la fuerte influencia del recorrido de la AER INTA Zapala en el trabajo territorial sostenido, particularmente a través de actividades a campo junto a productoras y productores locales. Este proceso se materializó en talleres participativos de identificación y denominación de variedades criollas y locales, en los cuales se logró reconocer y consensuar al menos 14 variedades en la localidad de Covunco Abajo. Estos espacios permitieron no solo registrar la diversidad existente, sino también poner en valor los saberes locales asociados a la selección, conservación y uso de las semillas.

Al analizar la especie zapallo, que presenta un total de 27 variedades, esta diversidad puede atribuirse en gran medida a la alta tasa de cruzamiento genético característica de la especie, la cual se manifiesta rápidamente en las generaciones sucesivas.

CASA DE SEMILLAS

Este fenómeno favorece la aparición de nuevas combinaciones de características morfológicas y productivas, que en muchos casos derivan en la identificación de una “nueva” variedad. Cuando estas variantes son aceptadas, valoradas y validadas por las huerteras y huerteros, continúan siendo multiplicadas y, en consecuencia, reciben una denominación propia en el marco de los intercambios locales.

Un proceso similar se observa en la especie maíz, de la cual la Casa de Semillas registra 11 variedades. Además de las variedades criollas históricamente resguardadas —como el maíz blanco—, se incluyen otras variedades que han sido seleccionadas y valorizadas por quienes las cultivan, en función de su adaptación, rendimiento y usos culturales y alimentarios.

La lechuga constituye otra de las especies con mayor diversidad varietal, alcanzando un total de 20 variedades. En este caso, resulta significativo el aporte inicial de semillas provistas por el Programa ProHuerta, tales como Rapid Mor, Grand Rapid, Maravilla y Divina. A lo largo de los años, estas variedades se han ido adaptando a las condiciones agroecológicas locales, dando lugar a procesos de resignificación y renombración territorial, a partir de los cuales adquieren denominaciones locales que reflejan su historia de adaptación y manejo.

La cantidad total de variedades registradas da cuenta, por un lado, del trabajo histórico y en muchos casos ancestral de las familias y comunidades que habitan el territorio, y por otro, del trabajo continuo y sostenido de la Casa de Semillas. En particular, las experiencias de siembra y autoproducción de semillas desarrolladas en la Huerta Demostrativa Agroecológica de la Agencia han sido fundamentales para los procesos de adaptación, evaluación y resguardo de especies y variedades locales, consolidando a la Casa de Semillas como un espacio estratégico para la conservación de la agrobiodiversidad regional.

Especies y variedades

Especie	Variedades
Tomate	52
Poroto	28
Zapallo	27
lechuga	20
Pimiento	14
Acelga	12
Maiz	11
Berenjena	8
Arveja	7
Habas	6
Kale	6
Quinoa	5
Melon	5
Trigo	4
espinaca	3
Cebolla	3
Malva	3
Albahaca	3
Nabo	3
Sandia	3
Mostaza	2
Zanahoria	2
Remolacha	2
Yanten	2
Hinojo	2
Pepino	2
Clavel	2
Ruda	2

TABLA 1: En orden decreciente, las especies con su número de variedades

CASA DE SEMILLAS

Especies y variedades

Variedades

GRAFICO 1: Especies con la dimensión que tienen según la cantidad de especies presentes en la Casa

**CASA DE
SEMILLAS**

El trabajo de sistematización y registro desarrollado por la Casa de Semillas permitió, además, conocer la cantidad de semillas disponibles en términos de peso (kilogramos), lo que permitió dimensionar el stock existente y planificar estrategias específicas para la multiplicación de aquellas especies que se encuentran en estado crítico, entendiendo por tal una disponibilidad limitada en volumen.

A partir del pesaje de las semillas conservadas, se logró su cuantificación y agrupamiento por especie, permitiendo identificar con precisión cuáles presentan cantidades insuficientes y requieren ser priorizadas en los procesos de multiplicación. Este relevamiento aportó información clave para la toma de decisiones, al visibilizar no solo la diversidad disponible, sino también el estado real de conservación de cada especie.

Asimismo, el registro de las cantidades de semillas en gramos permitió estimar el potencial de distribución de la Casa de Semillas, tomando como referencia las dosis recomendadas para una huerta familiar. De este modo, fue posible proyectar cuánto material puede ser entregado y cuánto debe retornar en concepto de egreso y reposición, fortaleciendo los criterios de préstamo, devolución y circulación de semillas.

La información obtenida habilitó un análisis posterior orientado a definir cultivos estratégicos a priorizar para su multiplicación, considerando múltiples criterios: su valor en la alimentación y el consumo familiar, su función dentro de la huerta agroecológica (mejoramiento del suelo, aporte de materia orgánica, barreras ecológicas, atracción de biodiversidad funcional) y su valoración cultural, especialmente en el caso de las semillas criollas y locales.

Este enfoque integral consolida a la Casa de Semillas como un espacio no solo de resguardo, sino también de planificación activa de la agrobiodiversidad, articulando criterios técnicos, productivos, culturales y territoriales.

CASA DE SEMILLAS

GRAFICO 2: Cantidad en Gramos de cada especie presente en la Casa (parte 1)

CASA DE SEMILLAS

GRAFICO 3: Cantidad en Gramos de cada especie presente en la Casa (parte 2)

GRAFICO 4: Cantidad en Gramos de cada especie presente en la Casa (parte 3)

Viabilidad

La viabilidad de una semilla está determinada por el tiempo transcurrido entre su cosecha en la planta madre y el momento en que se la destina a pruebas de germinación o a la siembra para su multiplicación. El análisis de esta variable permite definir qué semillas requieren una salida prioritaria de la Casa para ser multiplicadas y cuáles pueden continuar en conservación sin comprometer su capacidad germinativa.

Las condiciones de conservación son un factor clave para prolongar la viabilidad. Se prioriza el uso de recipientes impermeables (vidrio o plástico), correctamente rotulados, que incluyan como mínimo: especie, variedad, año y lugar de cosecha. El almacenamiento debe realizarse en un ambiente fresco, seco y sin calefacción, evitando variaciones bruscas de temperatura.

En especies con menor tiempo de viabilidad, se establece un límite aproximado de 4 a 5 años, a partir del cual las semillas deben ingresar a procesos de multiplicación, evitando la pérdida de material genético. En este sentido, el año de cosecha constituye un dato crítico para la toma de decisiones, tanto en la conservación como en la planificación de siembras.

La Casa de Semillas promueve un flujo dinámico de entrada y salida de semillas, orientado a “refrescar” los materiales y favorecer que cada generación se encuentre más adaptada a las condiciones locales. Por ello, resulta fundamental contar con información precisa sobre el origen territorial, la variedad y el historial de multiplicación del material genético, fortaleciendo así los procesos de conservación activa y adaptación agroecológica (ver cuadro a continuación).

Variable / Dimensión	Descripción técnica	Utilidad para la planificación
Especie	Identificación de la especie conservada en la Casa de Semillas (hortícola, aromática, floral, medicinal, arbustiva o forestal).	Permite ordenar el stock y priorizar acciones por tipo de cultivo.
Variedad	Denominación criolla, local o adaptada, consensuada en espacios de Intercambio de Semillas y Saberes.	Fortalece la identidad territorial y la trazabilidad de las semillas.
Cantidad total (g / kg)	Peso total de semillas disponibles por especie y variedad, obtenido mediante pesaje.	Dimensiona el stock real y el potencial de distribución.
Estado del stock	Clasificación según volumen disponible: adecuado / bajo / crítico.	Identifica especies que requieren multiplicación prioritaria.
Dosis recomendada para huerta familiar (g)	Cantidad promedio necesaria para una unidad productiva familiar.	Permite estimar cuántas huertas pueden abastecerse.
Potencial de egreso	Número estimado de entregas posibles según stock disponible y dosis recomendada.	Apoya la planificación de préstamos y distribución.
Cantidad mínima de retorno	Volumen esperado de devolución tras la cosecha (criterio de reposición).	Garantiza la sostenibilidad del sistema de semillas.
Necesidad de multiplicación	Sí / No – Prioridad alta, media o baja según estado del stock.	Orienta las siembras estratégicas.
Criterio de priorización	Consumo alimentario / Función agroecológica / Valor cultural (semillas criollas).	Define cultivos estratégicos a multiplicar.
Estrategia de multiplicación	Huerta demostrativa / Productores multiplicadores / Ensayos territoriales.	Organiza el trabajo a campo y la articulación territorial.

CASA DE SEMILLAS

Semaforización según año de cosecha

Criterio de salida a multiplicación – Casa de Semillas de Zapala

A partir del análisis del año de cosecha de cada ingreso de semillas, se conformaron grupos por rangos de antigüedad, los cuales permiten identificar el grado de criticidad de permanencia del material en la Casa de Semillas. Según el rango en el que se encuentra cada semilla, se determina su mayor o menor proximidad a salir a multiplicación, en función de su viabilidad.

Para facilitar la toma de decisiones, se aplica la estrategia de semaforización, que clasifica las semillas de la siguiente manera:

● Verde – Conservación

- Semillas recientes
- Menor tiempo desde la cosecha
- Permanencia segura en la Casa de Semillas

● Amarillo – Atención

- Semillas en rango intermedio de antigüedad
- Requieren planificación de salida a multiplicación
- Seguimiento del stock y la demanda

● Rojo – Crítico

- Semillas con mayor antigüedad
- Próximas al límite de viabilidad
- Deben salir de inmediato a multiplicación

Esta clasificación permite visualizar rápidamente el estado del material genético, priorizar acciones y evitar la pérdida de semillas, fortaleciendo un sistema de conservación activa, dinámico y adaptado al territorio.

GRAFICO 5: Cantidad de entradas de semillas comprendidas en los rangos de años definidos

Actividades que desarrolla el grupo

- Feria anual de intercambio de semillas, realizada durante los meses de septiembre u octubre, como espacio de circulación, encuentro y puesta en valor de las semillas criollas y locales.
- Talleres de limpieza, selección y conservación de semillas, destinados a organizaciones y grupos de parajes cercanos, orientados a fortalecer capacidades locales en el manejo y resguardo de semillas.
- Multiplicación de semillas criollas y locales en la Huerta Demostrativa Agroecológica de la Agencia INTA Zapala, mediante capacitaciones semanales desarrolladas a lo largo de todo el año.
- Feria de venta de plantines de estación, realizada los primeros viernes de cada mes, como estrategia de difusión, autofinanciamiento y fortalecimiento de la producción local.
- Difusión y sensibilización sobre la importancia del funcionamiento de la Casa de Semillas de uso comunitario, al servicio de las familias agricultoras y huerteras del territorio.

